

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA‘NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o’g’li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o’g’li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo’janiyozov Nuriddin Yo’ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiya allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Karimov Sarvarbek Otabayevich,

Ma'mun Universiteti NTM

“Tarix” kafedrası o‘qituvchisi Xiva, O‘zbekiston

E-mail.: sarvarkarimov788@gmail.com

Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li,

Ma'mun Universiteti NTM

“Tarix” kafedrası o‘qituvchisi Xiva, O‘zbekiston

E-mail.: sarvarbekmatniyozov@gmail.com

QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028874>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qadimgi Xorazm harbiy istehkomlarining asosiy elementlari, mudofaa inshootlarining mahalliy sharoitdan kelib chiqib joylashuv xususiyatlari va o‘ziga xosliklari haqida nazariy ma’lumotlar keltirilgan. Harbiy istehkomlar va, umuman, mudofaa tizimi elementlari xavfsizlik zaruriyatidan kelib chiqib barcha zamon va makonlarda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan va hozirda ham dolzarbligicha qolmoqda.

Kalit so‘zlar: qo‘shimcha devor, harbiy istehkomlar, proteyxizma, Pilqal’a, shinak, burj, kunguralar, mudofaa elementlari, shahriston, ma’muriy-iqtisodiy markazlar, tashqi devor, tabiiy to‘siqlar.

Karimov Sarvarbek Otabayevich,

Teacher of the department "History",

Ma'mun University Khiva, Uzbekistan

E-mail.: sarvarkarimov788@gmail.com

Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li

Teacher of the department "History",

Ma'mun University Khiva, Uzbekistan

E-mail.: sarvarbekmatniyozov@gmail.com

MAIN ELEMENTS OF ANCIENT KHORAZM MILITARY FORTIFICATIONS

ABSTRACT

This article provides theoretical information about the main elements of the ancient Khorezm military fortifications, location features and peculiarities of defense structures based on local conditions. Military fortifications and the elements of the defense system in general have been important in all times and places due to the need for security and remain relevant today.

Keywords: additional wall, military fortifications, protekhism, Pilqal'a, shinak, burj, kunguras, defense elements, inner city, administrative and economic centers, outer wall, natural barriers.

Каримов Сарварбек Отабаевич,
Преподаватель кафедры «История»
Университета Маъмун НОУ
Хива, Узбекистан

E-mail.: sarvarkarimov788@gmail.com

Матниёзов Сарварбек Санатбек угли,
Преподаватель кафедры «История»

Университета Маъмун НОУ Хива, Узбекистан

E-mail.: sarvarbekmatniyozov@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВНИХ ХОРАЗМСКИХ ВОЕННЫХ ФОРТИФИКАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены теоретические сведения об основных элементах древних хорезмийских военных укреплений, особенностях расположения и особенностях оборонительных сооружений с учетом местных условий. Военные укрепления и элементы оборонной системы в целом были важны во все времена и во всех местах в связи с необходимостью обеспечения безопасности и сохраняют свою актуальность и сегодня.

Ключевые слова: дополнительная стена, военные укрепления, протехизма, Пилкала, шинаяк, бурдж, кунгурас, элементы обороны, город, административные и экономические центры, внешняя стена, естественные преграды.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Harbiy arxitektura uzoq muddat xizmat qiladigan harbiy istehkomlar tipiga oid bo‘lib, ulardan ko‘zlangan maqsad mudofaani, ayniqsa, davlatning strategik jihatdan muhim punktlari mudofaasini kuchaytirishdan iborat bo‘lgan. Shu sababdan istehkomlar, xususan, mudofaa inshootlari qurilishi san‘ati ko‘p asrlik tarixga ega. Ikki daryo oralig‘idagi qadimgi manzilgohlar va shaharlarni ixota qilgan mudofaa inshootlarining rivojlanishi va xususiyati ijtimoiy rivojlanish darajasining muhim ko‘rsatkichi bo‘lib, qadimgi shahar sivilizatsiyalarining dolzarb muammolari qatoridan o‘rin oladi.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI.

Qadimgi asrlarda Xorazmda kechgan siyosiy jarayonlarni me‘morchilik va uning ajralmas qismi hisoblangan mudofaa inshootlari jihatdan o‘rganilishi yuzasidan fikr yuritishimizdan oldin uning manbalarda qay darajada aks etganligiga e‘tibor qaratishimiz lozim.

Xorazmning qadimgi davri tarixini yorituvchi manbalarni bir necha turlarga va davrlarga bo‘lgan holda ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz. Xususan, ularni: qadimgi davr manbalari; rus tatqiqotchilari asarlari; mahalliy, ya‘ni mamlakatimiz tatqiqotchilari asarlariga ajratish mumkin.

Qadimgi davr manbalariga yunon va rim mualliflari – Strabonning “Geografiya”, Geradot, Arriyaning “Aleksandrning harbiy yurishlari”, Kvint Kursiy Rufning “Makedoniyalik Aleksandr tarixi” asarlarini kiritishimiz mumkin.

Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da mavzuga oid ma‘lumotlar uchraydi.

Rus tatqiqotchilari manbalariga, xususan, Tolstov S.P. [4], Manilov Y.P., Varabyova M.G., Yagodin V.N., Vitruviy M.P., Rapport Y.A., Blavattskiy V.D. va boshqalar bir qator salmoqli izlanishlar qildilar.

Mamlakatimiz olimlaridan G‘.Ho‘janiyozov [1], M.Mambetullayev, M.Allambergenov, D.Ziyoyeva, Q.Sabirov, Y.G‘ulomov va boshqalar salmoqli ishlarni amalga oshirganlar. Harbiy arxitektura uzoq muddat xizmat qiladigan harbiy istehkomlar tipiga oid bo‘lib, ulardan ko‘zlangan maqsad mudofaani, ayniqsa, davlatning strategik jihatdan muhim punktlari mudofaasini kuchaytirishdan iborat bo‘lgan. Shuning uchun biron-bir obyekt xavfsizligi to‘g‘risida qal‘a devorini ko‘tarmasdan oldin, unga joy tanlashdayoq g‘amxo‘rlik qilingan. Shu munosabat bilan bunday obyektlar binokorlari mudofaa inshootlari chegaralari sifatida tabiiy to‘siqlar (daryolar, kanallar, tepaliklar, g‘orlarning tik yonbag‘irlari)dan foydalanishga intilishgan.

Xorazmning delta tekisligi orasida qadimgi tub jinslardan ko'tarilgan bir qancha o'rkachlar hamda do'ngliklar qoldiqlari mavjud. Atrof tekislikdan 100 metr baland bo'lib turgan Ayozaqal'a, balandligi 20 m.gacha bo'lgan Ko'kcha deb ataladigan tepalik hamda tekislikdan 40-45 m. ko'tarilib turgan deltaning sharqiy qismida joylashgan Jonbosqal'a qoldiqlari ulardan eng yiriklaridir. Joyning to'g'ri tanlanishi qal'aning bir, ikki tomondan, ba'zida hamma tomondan himoya qilinishini ta'minlardi. Ustyurt terrasasidan birida joylashgan Katta Oybuyirqal'a uch tomondan devor bilan o'rab olingan, jarga yondashgan to'rtinchi – janubiy tomon esa tabiiy himoyaga ega bo'lgani uchun devor yo'q. Devkesgan shahristoni uchun joy mudofaa-topografik nuqtai nazardan yaxshi tanlangan. Torgina Ustyurt burnining chekkasida 30 m. balandlikda joylashgan qal'a ikki tomondan tik jarlik bilan muhofazalangan.

Xorazm istehkomlari daryolar ajralgan yoki qo'shilgan joylarida ham barpo etilgan, ba'zilari ko'llar va botqoqliklar o'rtasida joylashgan. Masalan, Hazorasp va Qal'ajiq, tashlama ko'llar o'rtasida barpo etilgan. Pilqal'a botqoqlik bilan o'rab olingan bo'lib, unga yagona so'qmoq, orqali o'tish mumkin bo'lgan. Sulton Uvays tog'idagi Govurqal'a Sulton Uvays tog'i sohil bo'yi qoyasida tiklangan bo'lib, daryoga va sohilbo'yi piyoda yo'lga nisbatan hukmron mavqedadir.

Shunday qilib, ko'rib chiqilganidek, qadimgi xorazmliklar joyning tabiiy sharoiti bilan yaxshi tanish bo'lib, harbiy istehkomlar qurilishi uchun suv manbalari yaqinidan, Ustyurt platosi bo'ynidan, tepaliklardan qulay joyni tanlashga usta bo'lishgan.

Xandaq. Qadimgi dunyoda siyosiy va ma'muriy-iqtisodiy markaz, xilma-xil moddiy oylıklar hamda qul bo'lajak aholi jamlangan joy bo'lgan shaharlar urushlardan ko'zlangan bevosita maqsad jangovar harakatlar obyekti bo'lgandi. Shuning uchun qadimgi dunyo davlatlari chegaradagi shaharlarnigina emas, balki hudud ichkarisidagi shaharlar ham mustahkamlashgan.

Ma'muriy-iqtisodiy markazlar va ayrim shaharlar, odatda, deyarli tekislikda joylashgan. Ular harbiy jihatdan noqulay holatda bo'lgan, chunki yov ularga hech bir to'siqsiz hujum qila olgan. Shu bois, bunga yo'l qo'ymaslik uchun qadimgi mudofaa inshootlari qoidalari tekislikda joylashgan shahar atrofi juda chuqur va keng xandaq bilan o'rab olinishini, so'ng poydevorni ushbu xandaq tubidan ko'tarishni taqozo etgan.

Arxeologiya ishi dalolat berishicha, qadimgi Xorazmdagi tekislikda barpo etilgan deyarli barcha istehkomli inshootlar xandaq bilan o'rab olingan. Masalan, Qo'yqirilganqal'ada uning tashqi devori ortida, unga juda yaqin joyda qal'ani aylanasi bo'ylab to'liq o'rab olgan suv to'ldirilgan xandaq bo'lgan. Relefiga ko'ra, xandaqning eni 15 m.ga yaqin, chuqurligi 3 m.gacha bo'lgan.

Mudofaa tizimining tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan bunday xandaqlar Xorazmning ko'pgina antik yodgorliklari: Eresqal'a, Bozorqal'a, Ichan qal'a (Xiva), Hazorasp, Oqshaxonqal'a, Pilqal'a, Tuproqqal'ada (25 m.) topilgan. Ular orasida Oqshaxonqal'a xandaqi eng kattasi – eni 34 m. bo'lgan. Xorazmning boshqa hech qayerida bunday o'lchamdagi xandaq qayd etilmagan. Ta'kidlash lozimki, asosiy qurilish materiali bo'lgan tuproq shu yerning o'zidan, qurilish vaqtida vosita bo'lib xizmat qilgan, so'ng suv bilan to'ldirilib, mudofaa inshootlari tizimiga kirgan xandaqdan chiqqan.

VI asrga oid anonim risolada guvohlik berilishicha, xandaq tepalikda joylashgan istehkom uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Eni 10-12 m., chuqurligi 2-3 m. bo'lgan Devkesgan qal'a xandaqi aslida tosh yo'lak bo'lib, jangovar qurilmalarning undan o'tishi amrimahol bo'lgan. Istehkom bunyodkori uni barpo etishda bir paytning o'zida ikki masalani hal etishgan, qal'a qurilishi uchun material olishgan hamda muhim mudofaa inshooti – xandaqni qazishgan. Bundan tashqari, shahristonning eng zaif joyining xavfsizligini oshirish maqsadida bosh kirish yo'li oldida radiusi 6 m.li yarimdoira shaklida qo'shimcha xandaq qazilgan. Bunday tosh xandaqlar Butentovqal'a (chuqurligi 2,50 m., eni 9 m. va Katta Oybuyirqal'ada bo'lganligi aniqlangan.

Tashqi dunyo bilan aloqa bog'lash uchun tunda ko'tarilib, ertalab yana tushiriladigan ko'priklar o'rnatilgan. Shunday ko'priklar qoldiqlari Devkesgan qal'adan topilgan.

Proteyxizma (qo'shimcha devor). Devor va xandaqdan iborat bo'lgan bir qator mudofaa tizimlari, o'z texnik qudrati va ustalik bilan barpo etilganiga qaramay, ortib borayotgan mudofaa talablariga doim ham javob beravermagan. Shuning uchun qadimgi mudofaa inshootlari quruvchilari hujum paytida devorga yaqinlashish qiyin bo'lishi to'g'risida o'ylab, qal'aning atrofini biron

qurilma bilan o'rab olishni taklif etganlar [5]. Proteyxizma shunday qurilma bo'lib, uni ba'zan «tashqaridagi qo'shimcha devor» - «to'siq, devor» yoki «berma» [2] deb ham atashgan.

Arxaik davrda Xorazm harbiy arxitekturasida proteyxizma bo'lgan-bo'lmaganligi noma'lum. U, aftidan, mil.avv. V-IV asrlarda yuzaga kelgan ko'rinadi. Bunday devor bilan mudofaani kuchaytirish zarurati, ehtimol, o'z davrining eng ilg'or qamal texnikasi bilan jihozlangan Makedoniyalik Aleksandr armiyasi O'rta Osiyoga kelishi bilan bog'liq bo'lgandir. Lekin, ayrim tadqiqotchilar fikricha, uni istifodaga greklar kiritishmagan.

Proteyxizmalar, odatda, qal'a devoridan tashqarida 2-20 m. masofada paxsa yoki xom gishtdan qurilgan. Proteyxizma bilan asosiy qal'a devori o'rtasida bo'shliq bo'lib, ehtimol, uning strategik vazifasi ham bo'lgandir. Bu devor qal'a devori poydevorini devor-teshar mashinalardan himoya qilgan, hujumchilarni qal'aning asosiy devori oldida ovora qilib qo'yishga xizmat qilgan. Bunday hollarda qal'aning asosiy devoriga yetib kelish uchun yov proteyxizmadan o'tishi lozim bo'lgan. Devorlar o'rtasidagi bunday oraliq Vavilonda ham qoldirilgan. Masalan, Hazoraspd u qal'a devori tashqi chekkasidan 13,50 m. masofada joylashgan. Saqlanib qolgani balandligi 3 m.ga yaqin, qalinligi tubida 1,70 m. Devorda ochiq, valgang va o'qdan himoya qiluvchi tuproq, g'ov bo'lib burjlar bilan kuchaytirilgan.

Qadimgi Xorazm mudofaa tizimiga xos elementlardan biri bo'lgan proteyxizma Qo'yqirilganqal'ada, Xivadagi Tuproqqal'ada, Govurqal'ada, Shovotdagi Tuproqal'ada, Katta Oybuyirqal'ada, Ichan qal'ada (Xiva), Qal'ajikda, Burliqal'ada, Katta Qirqqizqal'ada, Qo'rg'oshinqal'ada va Xorazmdagi boshqa ilk yodgorliklarida ham aniqlangan.

Devorlar tuzilishi. Devor mudofaa tizimida eng muhim joy bo'lib, u nafaqat to'siq, balki asosiy jangovar sarhad hamdir. Devor harbiy istehkomning bir qator muhim elementlaridan tarkib topib, bular, jumladan, asos, devorning o'zi, valgang, o'qdan saqlanish to'sig'i, pilyastr, kontrfors (g'isht tirgovich), shinak, burj, darvoza va boshqalardir.

Oraliq'ida otish yo'lagi bo'lgan qo'shdevor qadimgi Xorazm harbiy me'morchiligiga eng ko'p darajada xos bo'lgan hodisadir. Devor balandligi 10 m. dan 20 m.gacha yetgan (ayrim hollarda yanada baland bo'lgan), qalinligi 5 m.dan 10 m.gacha, ba'zan 14-15 m.gacha yetgan. Tashqi devor doimo ichki devordan qalinroq, tashqisi 1,30 m.dan 3,50 m.gacha, ichkisi 1 m.dan 3 m.gacha qalin bo'lgan. Tepalikda joylashgan yakkadevorli Katta Oybuyirqal'a, Oqchagelin, Oqchungul va boshqa qal'alar o'z mudofaa qobiliyatiga ko'ra qo'shdevorli istehkomlardan kam bo'lmagan.

Arxaik davr yodgorliklariga, aftidan, yassi bostirma xos bo'lgan (Ko'zaliqir). To'sinli bostirma qal'alarida, jumladan, Qo'yqirilganqal'a, Jonbosqal'a, Sulton Uvays tog'idagi Govurqal'a [3], Katta Qirqqizqal'a, Qo'rg'oshinqal'a, Eresqal'ada qo'llanilgan. Ayni mahalda bu davrda gumbazli bostirmalardan ham foydalanilgan bo'lib, ular Ayozaqal'a va Burliqal'adan, Kaparas, Tuproqal'a, Manrirqal'adan topilgan.

Ilk arxaik istehkomlarda antik mudofaa qurilmalarining eng zarur elementlaridan biri – asos (sokol) bo'lmagan. Otish yo'lagi ancha pastda joylashgan. So'nggi arxaik va qanxxada istehkomlarida yo'lak hosil qiluvchi va shu yo'lak bilan birga qal'a devor konstruksiyasiga kiruvchi har ikkala (tashqi va ichki) devor umumiy platforma – paxsa asos ustiga qurilgan. Qal'aliqir shahristonida asosning saqlanib qolgan balandligi 2 m., qalinligi 15 m. asos paxsadan qilingan. Balandligi 0,6-1,20 m. Qo'yirilganqal'a markaziy binosi tashqi devorining eni (tubida) 7 m. va (yuqorisida) 6 m., balandligi 4,03-5,87 m. bo'lgan, u xom paxsadan qurilgan.

Kushonlar davrida Xorazm harbiy ishida asosning qurilishi yanada rivojlangan. Yangi qurilgan istehkomlarning asosi 2,70 m.dan 14,50 m.gacha yetgan. Tuproqqal'a shahristonida paxsa asosning qalinligi 8,50 m.gacha, balandligi 2,70 m.gacha, Anqaqal'ada - 3,50-5 m.gacha, Jildikqal'ada - 8 m.gacha, Qizilqal'ada - 10 m.gacha, Tuproqqal'a qasrida - 14,50 m.gacha borgan.

Pilyastrlar. Qal'a devorlari ba'zan tashqaridan bir xil masofada joylashgan pilyastrlar bilan bezatilgan. Bunday pilyastrlar, masalan, Hazoraspd (mil.avv. IVIII asrlar), Tuproqal'a va Qizilqal'ada (I-III asrlar) nazarda tutilgan. Hazoraspd pilyastrlar bir-biridan 1,60-1,70 m. masofada qo'yilgan va, odatda, tog'ri- burchakli qirrali shaklda bo'lsa (1,80x0,50 m.), kushonlar davrida ular murakkablashgan pog'onali shakl kasb etib, ancha zamonaviy arxitektura shakllari izlanganligi seziladi. Bunday konstruksiyalarning vazifasi dekorativ

uslub berishdan iborat bo'lmay, ular mudofaa nuqtai nazaridan kelib chiquvchi utilitar vazifaga ega bo'lgan. I-III asrlarda pilyastrlar bilan birga, qal'a mustahkam bo'lishiga ko'maklashuvchi, turtib chiqqan kontrforslar paydo bo'lgan. Bunday kontrforslar Jildiqqal'ada, Qizilqal'ada aniqlangan.

Kunguralar. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm qal'a devorlari va burjlari kunguralar bilan tugallangan. Qadimgi Xorazm qal'a devorlari tasviri tushirilgan ostadonlar bundan dalolat beradi. 1963–1964-yillarda Jonbosqal'a qo'rg'on-hovlilaridan birida olib borilgan qazish ishlari jarayonida topilgan ostadon Xorazm qal'a devori tasvirlangan muhim ashyoviy hujjatdir.

Burjlar. Mudofaa inshootlarining navbatdagi juda muhim elementi burjdir. Burj qal'a devorlari perimetri bo'ylab, odatda, devordan balandroq bo'lib, tashqariga turtib chiqqan. Burjlar joylashgan tarxiga ko'ra har xil tipda: to'g'ri burchak, kvadrat va oval shaklda bo'lgan. Ular orasida tarxi yarim oval shakldagi burjlar eng qadimgi tiplarga kiradi. Bunday burjlar Ko'zaliqirning quyi satxida ma'lum.

Miloddan avvalgi IV-III asrlar - milodiy I-III asrlarda Xorazmda har ikki tipdagi burjlar ma'lum bo'lgan. Lekin ilk antik davr uchun tarxi yarim oval burjlar xosdir. Bunday tarxli burjlar Bozorqal'a, Jonbosqal'ada [4] (peshdarvoza inshootlari), Qo'yqirilganqal'ada, To'qqal'ada, Pilqal'ada, Jigarbandda, Ayoqzal'ada, Shovotdagi Tuproqqal'ada, Govurqal'ada, shahristonlarda aniqlangan. Bu davrda burjlari tarxi to'g'ri burchak shaklida ekanligi bilan ajralib turgan [1]. Qadimgi muhandislik qoidalariga ko'ra, burjlardan biriga hujum qilinganda, qo'shni burjdagilar yovni o'qqa tutishlari mumkin bo'lishi uchun ularning orasi kamon o'qi uchib boradigan masofadan oshmasligi lozim bo'lgan. Antik Xorazm istehkomlarida devorning burjlar orasidagi qismi 17 m.dan 55 m.gacha bo'lgan. Jumladan, Hazoraspa 54-55 m., To'qqal'ada - 28 m., Kaparasda - 23-28 m., Shovotdagi Tuproqqal'ada - 26-30 m., Ichan qal'ada - 22-27 m., Yangiariqdagi Tuproqal'ada 22-24 m. bo'lgan. Burjlar tuzilishiga ko'ra ikki: epik va ochiq tipga bo'linadi. Ikkinchi tip burjlarning ichki tuzilishi epik, xonadan iborat bo'lmay, yo'lak devorlarining oddiy burilishidan xosil bo'lgan. Bunday burjlar juda kam. Ularni, jumladan, Ko'zaliqirda (quyi satxda), Hazorasp, Jigarband, Eresqal'ada uchratish mumkin. Birinchi tipdagi burjlar epik bo'lib, o'qchilar uchun yo'laklar orqali bog'langan. Bu tip Xorazmning deyarli barcha qadimiy istehkomlariga xosdir. Ular otish yo'laklari bilan eshik o'rinlari orqali bog'langan.

Shinaklar. Xorazmning ilk arxaik davridagi shinaklar Ko'zaliqir shahristonida mavjud bo'lgan. Bu yerda shinaklar paxsada bir-biridan masofada ochilgan va qavat darajasida shaxmat tartibida joylashgan. Mil.avv. V-IV asrlar bo'sag'asida yoki mil.avv. IV asr boshida Xorazmda arxaik tipdagi yassi yopilgan shinaklardan qanxxa davrida ishlab chiqilgan nayzasimon shinaklarga o'tilgani kuzatiladi. Masalan, Hazoraspa arxaik davr shinaklari paxsa devorda qo'yilgan. Biroq, ular endi qanxxa davridagidek nayzasimon shakl kasb etgan, bu mudofaa texnikasi yanada rivojlanganligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, Hazorasp shinaklarining tubi Ko'zaliqirdagi singari gorizontol emas, balki devor asosi bo'ylab foydasiz bo'shliqni kamaytiradigan darajada nishabdir. Qanxxa istehkomlaridagi asos paxsa o'rniga shinak tubiga qadar xom g'ishtdan ko'tarma qilina boshlandi.

Shinaklar qal'a devorlarida, odatda, taxminan 1 m.dan 2 m.gacha bo'lgan oraliqda joylashgan (Qal'ajiqda – 1 m., Ayoqzal'ada – 1-1,50 m., Bozorqal'ada – 1,80 m., Kichik Qirqqizqal'ada – (pastki qavatda) 1,30 m., (yuqori qavatda) 1,90 m. masofada, Hazorasp devoridagi kabi juft-juft qoldirilgan yoki Jonbosqal'adagi singari shaxmat tartibida joylashtirilgan.

Yorug'lik tuynuklari. Mil.avv. IV-II asrlarda va undan keyingi davrda qal'a devorlarida shinaklar bilan birga yorug'lik tushishi uchun qo'yilgan tuynuklar ham bo'lgan. Ular Qo'yqirilganqal'a, Qo'rg'oshinqal'a, Katta Qirqqizqal'a, Sulton Uvays tog'idagi Govurqal'ada uchraydi. Sulton Uvays tog'idagi Govurqal'a va Katta Qirqqizqal'adagi yorug'lik tuynuklari bunga yorqin misol bo'lib xizmat qiladi. Masalan, Qirqqizqal'a shahristonida yorug'lik tuynuklari devor asosidan 5 m. balandda joylashgan va 0,25 x 0,25 m. o'lchamdagi kvadrat shaklda bo'lgan. Sulton Uvays tog'idagi Govurqal'ada bunday tuynuklar (42 x 42 sm.) poldan 4 m. balandda [3] joylashgan. Tuproqal'a shahristoni devorida yorug'lik tuynuklari uchramaydi. Biroq, tadqiqotlar bu yerda ikkinchi qavatdagi xonalar tomda qo'yilgan tuynuklar orqali, birinchi qavatdagi xonalar esa qavatlararo bostirmada qo'yilgan va ikkinchi qavatdagi xonalarga qaragan tuynuklar yoxud ulardan ajratilgan maxsus chuqurchalar orqali yoritilgan, deb hisoblashadi.

Toqlar. Qadimgi Xorazmning ayrim qal'alarida, shinaklar va yorug'lik tuynuklaridan tashqari, ajabtovur tuynuklar – toqlar saqlanib qolgan. Ular, masalan, Anqaqal'ada qayd etilgan. Bu yerda burjlar oralig'idagi har bir devorda ikkitadan toq joylashgan. Tuynuklar 0,80 m., balandligi 1,50-1,75 m. o'lchamdagi yarim doira toq sifatida ochilgan. Ularning quyi chekkasi shinaklarning quyi chekkasiga mos keladi. Tuynuklarning barchasi devorniki bilan bir xil terilgan o'lchamdagi g'ishtlardan terilgan. Shu kabi tuynuk Ayozqal'a shimoliy devorida ham topilgan, u ham yarimdoira toq shaklida [1].

Anqaqal'adagi tuynuklar arxeologik adabiyotlarda dastavval hujum qilish uchun joy, deb tushunilgan [4]. Biroq, Anqaqal'adagi o'lchami katta tuynuklar yoritishga xizmat qilmagan bo'lishi kerak. Chunki, Xorazm qal'alaridagi yoritish tuynuklari o'lchami katta bo'lmagan. Shuningdek, yoritish tuynuklari pol sathiddan shinakka nisbatan ancha balandda joylashgan.

Qal'a yov tomonidan qamal qilingan hollarda, mudofaachilar hujumga chiqishi uchun muayyan tuynuklar ochilishi lozim bo'lganligi ehtimoli ham bor. Shuningdek, ushbu tuynuklar orqali dushman tomonga yadro uloqtirilganligi ehtimolini ham istisno etmaymiz. Shu bois hujumga qarshi devor – proteyxizma yoy o'qi yetadigan masofada qurilgan va, ehtimol, istehkomni har tomondan o'rab olgan bo'lishi mumkin. Yana bir holat – bu tuynuklar burjlarga taqab oldirilganligi ham masalani bizning farazimiz foydasiga hal qiladi. Burjlar, bir tomondan, frontal o'qqa tutish vositasida dushmanning tuynuk tomon yo'lini to'sadi, boshqa tomondan esa, yadro uloqtiruvchilar uchun xavfsiz sharoit yaratadi. Qamal holatlarida toqlar orqali o'q otibgina qolmay, balki dushmanga tosh hamda yonuvchi moddalar ham otishgan.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Qadimgi davrining mohir quruvchilari tomonidan bunyod qilingan bu qal'alar, mudofaa istehkomlari o'z davri uchun va o'zidan keyingi davr uchun ham naqadar puxtalik bilan qurilgani, albatta, kishini hayratga soladi. Vohaning qurg'oqchil iqlimi namgarchilikning kamligi ham bu yodgorliklarning saqlanib qolishida o'z o'rniga ega. O'lkaning ziroatkor aholisi faqat savdo-iqtisodiy madaniy aloqalarni rivojlantiribgina qolmasdan, o'z davri uchun g'oyat nodir me'morchilik an'analarni yaratgan.

Amudaryoning o'ng qirg'og'ida olib borilgan izlanishlar natijasi bu hududdagi istehkom, qal'a, manzillardan keng ko'lamdagi mudofaa inshootlari, qurol-yarog', himoya vositalari topilishi bu hududda yashagan ajdodlarimizning naqadar harbiy sohadan xabardor ekanliklarini va o'z bilim va mahoratlari bilan o'z vatanlarini himoya qilishganligini ko'rsatadi.

Janubiy Orolbo'yi hududida yaxshi o'rganilmagan, lekin tuproq-qum ostidagi Xorazmning qadimiy manzillarni ba'zan oddiy ko'z bilan ham ilg'asa bo'ladi. Amudaryoning o'ng sohilida qal'a – ibodatxona Qo'yqirilganqal'a, Katta Guldursun, Jonbosqal'a, mudofaa kompleksi Ayozqal'a, Qo'rg'oshinqal'a, hukmdorlar qarorgohi bo'lgan Tuproqqal'a, o'rta asr davri qal'alari Burgutqal'a, Yakka Parson, Teshiqal'a kabi moziy yodgorliklari ham bu hududda me'morchilik an'analari avloddan-avlodga o'tib rivojlanib, takomillashganini o'zida mujassam etadi.

XULOSALAR.

O'zbekistonda xalq amaliy san'ati namunalari asosan qo'l mehnati orqali tayyorlanishi bilan ahamiyatlidir. Amudaryo va Sirdayo oralig'i nafaqat o'zining foydali qazilmalari, bepayon yaylovlari, bog'lari, mehmondo'st xalqi, balki qadimiy yodgorliklari bilan ham shuhrat qozongan. Tarixiy taraqqiyot davrida bu yerda yashab kelgan xalqlar o'z ma'naviy madaniyatini yaratdilar va asrlar osha o'z avlodlariga bu an'ana va me'rosini yetkazib bera oldilar.

Xorazmning shimoliy rayonlarida Amudaryoning o'ng qirg'og'ida bir qancha tarixiy yodgorliklar aniqlangan. O'tgan asrning 30-yillaridan boshlab o'rganilganila boshlanilganiga qaramasdan qadimgi Xorazm hududlari yaxshi o'rganilmagan, qadimiy shaharlar yuz yillab o'zlarini o'rganuvchilarini kutmoqda. Albatta, bu hududdagi yodgorliklarda olib borilgan izlanishlarni ko'zga ko'rinarli emas, deyish xato bo'ladi, chunki sovet mustamlakachiligi davrida bir qator rus olimlari mahalliy olimlar bilan birgalikda bu manzillarni tatqiq qilishgan. Bu hududda kelgusida qilinadigan izlanishlar ham bizni boy tariximiz varaqlarini ulug'vor satrlar bilan to'ldiribgina qolmasdan, vatanimiz hududi insoniyat tamaddunining tamal toshlari qo'yilgan hududlardan

ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Bu hududdagi manzilgohlarda odam izlari yaqqol ko‘zga tashlanadi va huddi yaqinda tashlab ketgandek taassurot uyg‘otadi.

Bu shaharlar yagona reja asosida qurilgan bo‘lib, o‘zida hujum va mudofaa xarakterini, noyob me‘moriy yechimi mavjud ekanligini ko‘rsatadi. Ming yillar davomida saqlangan bu qal’alar tabiat injiqliklari sabab ham o‘z holatini yo‘qotmoqda, masalan, tuz bo‘ronlari, yer osti suvlarining ko‘tarilishi va shu kabi atrof-muhit ta’sirlari bu yodgorliklarning tabiiyligi yo‘qolishiga sababchi bo‘lmoqda.

Xorazm va Qoraqalpog‘iston hududidagi bu yodgorliklarni saqlab qolish va o‘z o‘rnida o‘rganish moziy izlanuvchilarining oldida turgan dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Г. Ходжаниязов. Кадимги Хоразм мудофаа иншоотлари –Т.: «Ўзбекистон», 2007.
2. Мамбетуллаев М. Разрез крепостной стены Ичанкалы. // Вестник КК . –Т.: “ФАН Уз”, 1989.
3. Рапопорт Ю.А., Трудновская С.А. Городище Гауркала // ТХАЭЭ. Т.2. –Москва.: “Наука”, 1958.
4. Толстов С.П. Древний Хорезм. –Москва.: — “Наука”, 1948.
5. Витрувий М.П. Десять книг об архитектуре./ Перевод Ф.А. Петровского. Т.1. –Москва.: “Наука”, 1936.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000